

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 734 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspost siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliyev Boburbek Bahodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	

Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	

К ЦЕЛЯМ ПОВЕСТКИ 2030: АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

Салахутдинова Юлдуз Голибовна

PhD-докторант

Кафедра «Макроэкономический анализ и прогнозирование»

Ташкентский государственный экономический университет

Email: yulia20518@gmail.com

Аннотация: В статье проведён комплексный анализ прогресса Узбекистана в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) в контексте Повестки 2030 ООН с акцентом на экономические индикаторы. На основе данных добровольного национального обзора за 2000–2023 годы и рейтингов глобальных лидеров (Финляндия, Норвегия, Дания, Австрия, Германия) сравниваются ключевые макроэкономические показатели, отражающие динамику устойчивого развития республики. Используются современные методы многокритериального анализа (MCDM) и нормализации данных для оценки сильных и слабых сторон национальной экономики. Выявлены ключевые достижения (рост ВВП, развитие малого бизнеса, высокий уровень обеспеченности здравоохранением) и проблемы (высокая неформальная занятость, низкая доля НИОКР, технологическое отставание, экологические вызовы). Сделаны выводы о необходимости инновационных инвестиций, развития человеческого капитала и повышения технологичности производства для дальнейшего продвижения к целям Повестки 2030.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устойчивого развития (ЦУР), Повестка 2030, Узбекистан, экономические индикаторы, многокритериальный анализ (MCDM), рейтинг устойчивого развития.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy ko'rsatkichlarga e'tibor qaratgan holda BMT 2030 kun tartibi kontekstida O'zbekistonning Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishish yo'lidagi yutuqlari har tomonlama tahlil qilingan. 2000–2023 yillarga mo'ljallangan ixtiyoriy milliy tahlil ma'lumotlari va jahon yetakchilarining (Finlyandiya, Norvegiya, Daniya, Avstriya, Germaniya) reytinglari asosida respublikaning barqaror rivojlanish dinamikasini aks ettiruvchi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar taqqoslanadi. Milliy iqtisodiyotning kuchli va zaif tomonlarini baholash uchun ko'p mezonli tahlil (MCDM) va ma'lumotlarni normallashtirishning zamonaviy usullari qo'llaniladi. Asosiy yutuqlar (yalpi ichki mahsulotning o'sishi, kichik biznesni rivojlantirish, tibbiy xizmat ko'rsatishning yuqori darajasi) va muammolar (norasmiy bandlikning yuqoriligi, ilmiy-tadqiqot ishlarining past ulushi, texnologik kechikish, ekologik muammolar) aniqlangan. 2030 yilgi kun tartibi maqsadlariga erishish uchun innovatsion investitsiyalar, inson kapitalini rivojlantirish va texnologik ishlab chiqarishni ko'paytirish zarurati to'g'risida xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), Kun tartibi 2030, O'zbekiston, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ko'p mezonli tahlil (MCDM), barqaror rivojlanish reytingi.

Abstract: The article provides a comprehensive analysis of Uzbekistan's progress in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in the context of the UN 2030 Agenda with a focus on economic indicators. Based on the data of the voluntary national review for 2000–2023 and the ratings of global leaders (Finland, Norway, Denmark, Austria, Germany), the key macroeconomic indicators reflecting the dynamics of the republic's sustainable development are compared. Modern methods of multicriteria analysis (MCDM) and data normalization are used to assess the strengths and weaknesses of the national economy. Key achievements (GDP growth, small business development, high level of healthcare provision) and problems (high informal employment, low share of R&D, technological lag, environmental challenges) are identified. Conclusions are made about the need for innovative investments, human capital development and increased technological production for further progress towards the goals of the 2030 Agenda.

Key words: sustainable development, Sustainable Development Goals (SDGs), Agenda 2030, Uzbekistan, economic indicators, multi-criteria analysis (MCDM), sustainable development rating.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан вместе с 193 странами-членами ООН подписал Повестку 2030, состоящую из 17 целей и 169 индикаторов, направленных на сокращение бедности, улучшение образования, развитие экономики и инфраструктуры, защиту окружающей среды, обеспечение мира и стабильности. Прошло десятилетие, за которое можно оценить политико-экономические решения и инициативы, принятые для достижения этих целей. Индикаторы и методы по сбору страновых данных, разработанные агентством Inter-Agency Expert Group, позволяют оценить прогресс стран в достижении ЦУР.

Данные по ЦУР, собранные и представленные Национальным комитетом статистики Узбекистана, позволяют оценить прогресс страны в таких сферах, как экономика, здравоохранение, экология, инфраструктура и управление. Они также дают возможность более детально изучить ключевые показатели, отражающие результат политико-экономических мер, и сравнить их с результатами стран-лидеров. Анализ фактических данных служит основой для выработки политики и определения механизмов социоэкономического преобразования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для оценки устойчивого развития стран используются различные индексы и информационные панели. Наиболее широко применяется метод многокритериального анализа (MCDM) [1–4]. Этот метод, основанный на приоритизации разнородных показателей, использовался в ряде исследований для анализа прогресса в странах Арабского региона [5], Центральной и Восточной Европы [1], Евросоюза [6], G20 [7], стран Африки [8], а также в отдельных странах (Марокко [9], Австралия [10], Китай [11], Италия [12]) с фокусом на устойчивое развитие регионов.

Основные этапы применения метода MCDM включают: определение критериев и альтернатив, нормализацию показателей, назначение весов критериям, оценку результатов и анализ чувствительности. Для определения весов используются субъективный метод АНР (Analytic Hierarchy Process), объективные методы (Entropy, PCA, TOPSIS) и их гибриды [13].

Мировые оценки прогресса по ЦУР и рейтинги стран представлены в ежегодных отчётах ООН. В 2024 году Узбекистан занял 81-е место из 167 стран с результатом 69.2, немного ниже среднего регионального показателя (70.6) в регионе Восточная Европа и Средняя Азия [14].

Методология и результаты. Отчёты ООН по 17 ЦУР позволяют сравнивать результаты стран, выявлять лидеров и отслеживать траектории развития. Многочисленные задачи (более 150), их взаимосвязанность определили необходимость выделения ключевых индикаторов, влияющих на другие сферы.

Для анализа прогресса Узбекистана были использованы данные добровольного национального обзора (ДНО) за 2000–2023 годы, опубликованные Национальным комитетом статистики. Показатели были объединены по регионам и подкатегориям. Из более чем 150 индикаторов для анализа был выбран период 2016–2018 годов. Это связано с отсутствием данных до 2016 года и значительными изменениями в политике после смены руководства. С 2016 года данные стали полными и репрезентативными. После определения характера каждого индикатора была проведена нормализация и агрегирование результатов. Вес всех индикаторов принят равным. В результате с 2016 по 2023 год устойчивость Узбекистана выросла с 34.5 до 74.7 балла. Небольшой спад в 2020 году (до 45.3) объясняется пандемией (рис 1).

Рис. 1. Оценка устойчивого развития Узбекистана по индикаторам ЦУР за 2016–2023 гг.

Из примерно 150 индикаторов особое внимание уделено так называемым «входным» индикаторам, влияющим на «выходные». Были отобраны 15 экономических индикаторов, большинство из которых связаны с экономикой. Эти показатели сравнивались с аналогичными значениями в пяти странах-лидерах (Финляндия, Норвегия, Дания, Австрия, Германия) на основе отчёта Колумбийского университета за 2022 год. Такое сравнение позволило определить бенчмарк для Узбекистана.

Для анализа эффективности экономической политики были выбраны 4 цели, а также коэффициент Палма, отражающий неравенство в доходах. Индикаторы распределены на три группы: с положительной динамикой, со значениями, близкими к странам-лидерам, и с существенным отставанием.

Таблица 1. Ключевые для Узбекистана экономические индикаторы, сравнение их с показателями 5 европейских стран лидеров по устойчивому развитию.

Код	ЦУР Индикаторы	Узбекистан	Финляндия	Дания	Норвегия	Австрия	Германия	Среднее значение топ 5 стран
8.1.1	Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения.	4.1	-1.7	1.7	-0.7	-1.7	-0.8	-0.64
8.2.1	Ежегодные темпы роста реального ВВП на каждого занятого.	3.9	-1.36	1.82	0.19	-1.23	-1.16	-0.348
8.3.1	Доля неформальной занятости от общей занятости в всего	39.0	2.15	2.82	1.23	0.96	1.99	1.83
8.5.2	Уровень безработицы всего	6.8	7.14	5.09	3.57	5.26	3.07	4.826
9.2.1	Добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей промышленности, в процентном отношении к ВВП	19.8	14.93	15.96	6.06	15.87	18.54	14.272
9.2.1	Добавленная стоимость, создаваемая в обрабатывающей промышленности, в процентном отношении на душу населения на душу населения (в долларах США 2015г.)	511.0	6592	10231	4862	8745	8904	7866.8
9.2.2	Занятость в обрабатывающей промышленности в процентах от общей занятости	15.4	12.76	11.18	7.04	16.59	18.17	13.148
9.3.1.1	Доля добавленной стоимости малых предприятий и микрофирм в валовой добавленной стоимости всей промышленности (в процентах).	21.4	8.68	7.1	11.11	6.89	6.39	8.034
9.4.1	Выбросы CO ₂ от сжигаемого топлива (млн тонн)	113.0	34.02	26.77	35.6	56.8	612	153.038
9.4.1	Выбросы CO ₂ на единицу добавленной стоимости.	0.8	0.14	0.06	0.2	0.12	0.11	0.126
9.5.1	Расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП.	0.12	2.96	2.89	1.56	3.2	3.13	2.748
10.4.1	Доля оплаты труда наемных работников в процентном отношении к ВВП.	25.0	55.1	58.2	45.4	60.9	60.1	55.94
17.1.1	Общий объем государственных доходов в процентном отношении к ВВП в разбивке по источникам.	22.0	51.8	49.34	62.18	49.42	45.5	51.648
17.3.2	Объем денежных переводов (в долларах США) в процентном отношении к ВВП.	15.3	0.23	0.35	0.12	0.64	0.46	0.36
	Коэффициент Палма (соотношение 10% населения с высокими доходами к 40% населения с низкой доходностью)	1.3	1.05	1.1	1.08	1.15	1.13	1.102

Цель 8 «Достойная работа и экономический рост» занимает центральное место для Узбекистана, поскольку охватывает устойчивый, инклюзивный и поступательный экономический рост, обеспечение полной и продуктивной занятости, а также достойные условия труда для всех категорий населения.

Основными индикаторами для оценки цели 8 являются индикаторы 8.1.1 и 8.2.1 — ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения и на одного занятого — в Узбекистане в 2023 году составили 4,1% и 3,9% соответственно, что отражает положительный экономический рост. В то же время средние значения по пяти европейским странам-лидерам оказались отрицательными: -0,64% и -0,35%, соответственно. Это свидетельствует о высоких темпах экономического роста в Узбекистане на фоне относительного спада в развитых странах.

Индикатор 8.5 предполагает достижение к 2030 году полной занятости и достойной работы для женщин и мужчин, включая молодёжь и лиц с инвалидностью, с равной оплатой за равный труд. По данным за 2023 год, уровень безработицы в Узбекистане (индикатор 8.5.2) составил 6,8%. Однако высокая доля неформальной занятости (индикатор 8.3.1) — 39% от общего числа занятых — указывает на серьёзную проблему в официальном трудоустройстве. Для сравнения, средний показатель среди пяти европейских стран-лидеров составляет всего 1,83%. Это свидетельствует о социальной уязвимости значительной части работающего населения, лишённого доступа к официальным гарантиям, таким как социальное страхование и пенсии. Потенциал человеческого капитала используется не в полной мере.

Индикатор 9.2.1, характеризующий долю добавленной стоимости, создаваемой в обрабатывающей промышленности, в ВВП, в Узбекистане достиг 19,8% в 2023 году. Это значение лишь немного выше показателей Германии (18,54%), Дании (15,96%) и Австрии (15,87%), и значительно превышает аналогичный показатель в Норвегии (6,06%), где экономика в большей степени ориентирована на сырьевой сектор, особенно нефтегазовую отрасль. Высокий уровень этого индикатора указывает на более диверсифицированную и промышленно ориентированную структуру экономики.

Индикатор 9.2.2 — доля занятых в обрабатывающей промышленности — также подтверждает данную тенденцию. В Узбекистане этот показатель составляет 15,4%, что превышает среднее значение по пяти европейским странам (13,15%), указывая на важную роль промышленного сектора в занятости населения.

Анализ показателя 9.3.1.1 — доли добавленной стоимости, создаваемой малыми и микропредприятиями, в общем объёме добавленной стоимости промышленности — позволяет оценить структуру бизнес-среды. В Узбекистане этот показатель достиг 21,4% в 2023 году, тогда как в странах Европы он составляет в среднем 8,03%. Это, безусловно, положительный результат, свидетельствующий о значительной вовлечённости малого бизнеса в промышленное производство. Однако прямое сопоставление между странами может быть некорректным, поскольку уровень развития финансовой инфраструктуры, индустриализации и роли крупных корпораций в экономике существенно различается. В переходных экономиках высокий удельный вес малого бизнеса часто сопровождается процессом структурных преобразований и формирования национального капитала.

Ограниченность рабочих мест в стране и масштабная трудовая миграция подтверждаются высоким объёмом денежных переводов из-за рубежа: в 2023 году они составили 15% от ВВП (индикатор 17.3.2). В странах Европы этот показатель в среднем не превышает 0,36%. Такая ситуация отражает не только уровень оплаты труда в Узбекистане, но и ограниченные возможности трудоустройства на внутреннем рынке. Например, доля оплаты труда в структуре ВВП (индикатор 10.4.1) составляет 25%, тогда как в странах-лидерах она достигает в среднем 56%.

Согласно методологии ЦУР, индикатор 9.2.1 используется для оценки уровня индустриализации страны. Доля добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП свидетельствует о развитии производственного сектора и его вкладе в устойчивое развитие. В Узбекистане этот показатель в расчёте на душу населения составляет 511 долларов, тогда как в Норвегии — 4862 доллара, в Дании — 10 231 доллар, а в Германии — 8904 доллара США. Это показывает значительный разрыв в продуктивности и технологическом уровне.

Поскольку высокая добавленная стоимость возможна при наличии современных технологий и развитой инновационной базы, важным индикатором является доля расходов на НИОКР (9.5.1). В Узбекистане на научные исследования и разработки в 2023 году было направлено лишь 0,12% ВВП, тогда как в европейских странах этот показатель в среднем составляет 2,7%.

Влияние экологической политики можно проследить через индикатор 9.4.1, отражающий выбросы CO₂ от сжигания топлива как в абсолютном выражении, так и в пересчёте на единицу добавленной стоимости. В Узбекистане объём выбросов в 2023 году составил 113 млн тонн. Для сравнения: в Финляндии — 34 млн тонн, в Дании — 27 млн, в Норвегии — 36 млн, в Австрии — 57 млн, в Германии — 612 млн тонн. При этом Германия остаётся крупнейшей экономикой Евросоюза, что объясняет столь высокий уровень выбросов. Более показателен удельный показатель выбросов: в среднем по европейским

странам он составляет 0,1 кг CO₂ на 1 доллар добавленной стоимости, тогда как в Узбекистане — 0,8 кг. Это указывает на низкую энергоэффективность производства и технологическое отставание.

Коэффициент Палма, отражающий уровень неравенства в распределении доходов (отношение доходов 10% самых обеспеченных граждан к доходам 40% наименее обеспеченных), в Узбекистане составляет 1,3, в то время как в странах Европы он находится немного выше 1. Это говорит о более выраженном социально-экономическом расслоении в республике.

На рис. 2 приводится наглядное сопоставление ключевых индикаторов устойчивого развития (ЦУР) между Республикой Узбекистан и усреднёнными значениями для пяти европейских стран, входящих в число глобальных лидеров по выполнению Повестки 2030 (Финляндия, Норвегия, Дания, Австрия и Германия). Сравнение осуществляется в относительных величинах, выраженных в долях или процентах к разным показателям (к ВВП, к общей занятости, на душу населения, на единицу добавленной стоимости).

Рис.2 Сравнение показателей по ЦУР индикаторам Узбекистана и топ 5 европейских стран.

Для показателей с позитивной направленностью (например, темпы роста ВВП, расходы на НИОКР, доля промышленной занятости) положительная динамика представлена столбцами, направленными вверх, что отражает превышение базового уровня.

В то же время индикаторы с негативной направленностью (например, уровень неформальной занятости, выбросы CO₂, индекс Палма), где более низкие значения трактуются как благоприятные, визуализированы в инверсии. Таким образом, чем больше «падение» значения ниже оси, тем острее выражена проблема.

По ряду экономических индикаторов Узбекистан демонстрирует преимущество (например, 8.1.1 и 8.2.1 — темпы роста ВВП). По структурным и социальным показателям (8.3.1 — неформальная занятость, 10.4.1 — доля оплаты труда, 17.3.2 — объём денежных переводов) сохраняется существенное отставание от среднеевропейского уровня. Инфраструктурно-научные индикаторы (например, 9.5.1 — расходы на НИОКР) показывают критически низкие значения по сравнению с развитой выборкой.

ВЫВОДЫ

Добровольный национальный обзор (ДНО) Узбекистана по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) предоставляет подробную информацию по всем 16 целям, с разбивкой по регионам, секторам экономики, полу и возрастным группам населения. Подобные отчёты служат важной эмпирической базой для проведения региональных и отраслевых исследований, а также для анализа различий между городскими и сельскими территориями. Они позволяют выявлять проблемные зоны и формулировать локальные программы и решения с учётом географических, демографических и ресурсных особенностей.

Оценка динамики по индикаторам ЦУР за последние 8–10 лет свидетельствует о стабильном развитии Узбекистана в ряде ключевых направлений. Сравнительный анализ с пятью странами-лидерами по реализации Повестки 2030 позволил выявить как сильные стороны, так и уязвимые точки, требующие целенаправленного внимания. К достижениям можно отнести устойчивый экономический рост, сравнительно справедливое распределение доходов, доступ к базовым услугам здравоохранения и образования, развитие частного малого бизнеса и улучшение социальной инфраструктуры.

В то же время сохраняются значительные структурные вызовы, включая высокую долю неформальной занятости, ограниченность рабочих мест, а также зависимость от денежных переводов мигрантов. Низкий уровень оплаты труда, скромная величина производимой добавленной стоимости на душу населения и значительные объёмы выбросов парниковых газов указывают на отставание в технологическом и промышленном развитии по сравнению с высокоразвитыми странами.

С учётом текущей траектории устойчивого развития, существует уверенность в том, что в течение ближайших пяти лет Узбекистан сможет значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах ЦУР. Ключевым преимуществом страны является её демографическая структура: в 2025 году средний возраст 37-миллионного населения составляет 30 лет, что создаёт благоприятные предпосылки для формирования мощного человеческого капитала.

Однако для полного раскрытия этого потенциала необходимо обеспечить наличие институциональных, технологических и инвестиционных условий. Государственная политика должна быть направлена на стимулирование занятости, внедрение инноваций в производственные отрасли, развитие государственно-частного партнёрства, особенно в капиталоемких и инфраструктурных проектах, а также расширение экспортоориентированного производства, прежде всего в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.

Одним из ключевых недостающих элементов является технологическая составляющая, необходимая для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Международный опыт показывает, что устойчивый экономический рост невозможен без системной государственной поддержки науки, значительных инвестиций в НИОКР и развитие качественного образования. Именно эти направления должны стать приоритетными для Узбекистана в контексте достижения целей Повестки 2030.

Список использованной литературы:

1. H. A. Burhan, «Sustainability in Industry, Innovation and Infrastructure: A MCDM Based Performance Evaluation of European Union and Türkiye for Sustainable Development Goal 9 (SDG 9)», *Verimlilik Dergisi*, сс. 21–38, янв. 2024, doi: 10.51551/verimlilik.1333767.
2. «Performance measures of sustainable development goals using SWI MCDM methods: a case of the Indian states - Dwivedi - International Transactions in Operational Research - Wiley Online Library». Просмотрено: 20 март 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/itor.13609>
3. A. Kandakoglu, A. Frini, и S. Ben Amor, «Multicriteria decision making for sustainable development: A systematic review», *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*, т. 26, вып. 5–6, сс. 202–251, 2019, doi: 10.1002/mcda.1682.
4. «Assessing Progress Towards SDGs Implementation Using Multiple Reference Point Based Multicriteria Methods: The Case Study of the European Countries | Social Indicators Research». Просмотрено: 4 апрель 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-022-02886-w>
5. «Indicator-based assessments of progress towards the sustainable development goals (SDGs): a case study from the Arab region | Sustainability Science». Просмотрено: 4 апрель 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0437-1>
6. C. J. Martín и M. C. Carnero, «Evaluation of Sustainable Development in European Union Countries», *Applied Sciences*, т. 9, вып. 22, Art. вып. 22, янв. 2019, doi: 10.3390/app9224880.
7. L. C. Terra Dos Santos, A. Frimaio, B. F. Giannetti, F. Agostinho, G. Liu, и C. M. V. B. Almeida, «Integrating Environmental, Social, and Economic Dimensions to Monitor Sustainability in the G20 Countries», *Sustainability*, т. 15, вып. 8, с. 6502, апр. 2023, doi: 10.3390/su15086502.
8. B. Bartniczak и A. Raszkowski, «Sustainable Development in African Countries: An Indicator-Based Approach and Recommendations for the Future», *Sustainability*, т. 11, вып. 1, Art. вып. 1, янв. 2019, doi: 10.3390/su11010022.
9. M. Ammari, M. Chentouf, M. Ammari, и L. Ben Allal, «Assessing National Progress in Achieving the Sustainable Development Goals: A Case Study of Morocco», *Sustainability*, т. 14, вып. 23, Art. вып. 23, янв. 2022, doi: 10.3390/su142315582.
10. «Assessing national progress and priorities for the Sustainable Development Goals (SDGs): experience from Australia | Sustainability Science». Просмотрено: 17 апрель 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00711-x>
11. C. Yu, W. Shen, и Z. Zhang, «Assessing progress toward sustainable development in China and its impact on human well-being», *Environmental Impact Assessment Review*, т. 110, с. 107729, янв. 2025, doi: 10.1016/j.eiar.2024.107729.
12. I. D'Adamo, M. Gastaldi, и A. F. Uricchio, «A multiple criteria analysis approach for assessing regional and territorial progress toward achieving the Sustainable Development Goals in Italy», *Decision Analytics Journal*, т. 15, с. 100559, июн. 2025, doi: 10.1016/j.dajour.2025.100559.
13. M. Singh и M. Pant, «A review of selected weighing methods in MCDM with a case study», *Int J Syst Assur Eng Manag*, т. 12, вып. 1, сс. 126–144, фев. 2021, doi: 10.1007/s13198-020-01033-3.
14. V. Koilo, «A methodology to analyze sustainable development index: evidence from emerging markets and developed economies», *A methodology to analyze sustainable development index: evidence from emerging markets and developed economies*, 2020, doi: 10.21511/ee.11(1).2020.02.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>